

DEVORLARI GOFIRLANGAN METALL TO'SIQLARNING ISHLASHINI O'RGANISH SHARHI

Usmanov Baxodir

Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti *dotsenti*

Sanayeva Nargiza Payzullayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti (*PhD*) *dotsenti*

Almardanov Shaxzod Mengkobilovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti *o'qituvchisi*

Annotasiya. Gofrlangan devorli to'sinlar birinchi bo'lib kemasozlikda undan keyin qurilish sohasigacha kirib keldi. Ayni paytda bunday to'sinlar qurilish firmalarida, turli bino va inshootlarni qurishda katta rol uynaydi.

Natijada, olib borilgan tadqiqotlar asosida gofrlangan devorli to'sinlar ta'sir etuvchi yuklarni ancha samarali qabul qilishi hamda yassi devorli to'sinlarga nisbatan tejamli ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: metall, profil, bino, inshoot, qurilish, loyiha, konstruksiya, texnologiya, to'sin, to'sin devori.

Metall konstruksiyalarni loyihalashda va qurilishda ekspluatatsiya sharoitlari; ishonchliligi; yengilligi; metall samaradorligi; texnologik hamda chidamliligi hisobga olinishi kerak. Bu talablarning barchasi fan va amaliyot tomonidan ishlab chiqilgan loyihalash tamoyillari va uni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari asosida olib boriladi. Metall konstruksiyalarni loyihalashda quyidagi ko'rsatkichlarga javob berishi kerak: ishlab chiqarishda mehnat unumdorligini oshirish, mehnat sarfi va montaj muddatlarini kamaytirish, bu esa konstruksiya qiymatini belgilaydi. To'sinlarda po'lat sarfini kamaytirishga to'sinlarni oldindan tortqilar yoki shprengellardan foydalanish yordam beradi. Metall sarfini kamaytirish uchun eguvchi moment epyurasining shakliga muvofiq, to'sin kesimining uzunligi bo'yicha o'zgarishini hisobga olish samara beradi. Devorning egiluvchanligini oshirish bilan bir vaqtda mahalliy turg'unlikni oshirish uchun, to'sinlarning qo'sh tavrli kesimlari devorlarini oldindan zo'riqtirishlari olib borilgan tadqiqotlardan mu'lum edi.

Bundan tashqari, to'sin devorining qalinligini kamaytirish orqali po'latni sezilarli darajada tejashga erishiladigan to'sinlarning konstruktiv yechimini yana bir takomillashtirishni hozirgi tadqiqotlar asosida ko'rib chiqamiz. Bular gofrlangan devorli to'sinlar deb ataladi. To'sin devorning qalinligi to'sin balandligi va ko'ndalang kuch bilan belgilanadi, payvandlash yoki prokatlash talablari, shuningdek mahalliy ustivorligini ta'minlash zarurligi bilan belgilanadi. Devorlari gofrlangan to'sinlarda mahalliy turg'unlik devor bo'ylab gofrlar o'rnatish bilan ta'minlanadi. To'sin devori bo'yicha gofrali to'sinlarning ko'plab konstruktiv yechimlari ma'lum. Gofralar devorning egiluvchanligini tekis variantga va uning balandligi va qalinligining bir xil nisbatiga nisbatan sezilarli darajada kamaytiradi [1].

Po'lat gofra-to'sinlarda ko'p hollarda devorlarni to'liqsimon gofralash usulidan foydalaniladi. To'sinlardagi yassi devorni gofrlangan devorga almashtirish haqida gapiradigan bo'lsak, bunday yechim yuqqa varaqli prokatdan foydalanish va o'z

vaqtida faqat tayanch kesimlarda va to'plangan yuklar qo'yilgan joylarda o'rnatiladigan ko'ndalang bikrlilik qobirg'alari sonini kamaytirish tufayli konstruksiyalarga po'lat sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Mehnat sarfini kamaytirish gofrlash va avtomatik payvandlash qurilmalarining paydo bo'lishi, gofrli to'sinlarni ishlab chiqarish orqali sodir bo'ladi, bu esa bunday konstruksiyalarni ishlab chiqarish vaqtini qisqartiradi [2].

Eksperimental tadqiqotlarni ko'rib chiqsak. Gofrlangan to'sinlarni tadqiq qilish masalalari bilan uzoq vaqt davomida sovet olimlari faol shug'ullanganlar.

Sovet Ittifoqida qurilish konstruksiyalari sifatida BGS dan foydalanishni taklif qiluvchi gofrlangan to'sinlarni o'rganish bo'yicha birinchi ish V.N. Gornov tomonidan amalga oshirilgan [1]. Barcha to'sinlarning oraliq masofasi 110 sm ga teng bo'lib, balandligi 10,5 sm dan 20,5 sm gacha o'zgaragan (1-rasm).

1-rasm - Turli balandlikdagi to'liqsimon devorli ikki tabaqali to'sin

Sinovlar natijasida V.N.Gornov to'liqsimon devor bo'ylama yo'nalishda normal kuchlanishlarni qabul qilmaydi va sof siljish sharoitida bo'ladi degan xulosaga keldi (2-rasm).

Uning 1937 yilda e'lon qilgan maqolasida to'liqsimon devorli balka bir xil mustahkamlikda bo'lsa, xuddi shunday prokat balkalaridan taxminan 2 marta yengil ekanligi aytilgan edi.

Ammo o'sha uzoq 1940-1950 yillarda qurilish sohasida gofrlangan to'sinlar g'oyasi, afsuski, o'z tatbiqini topmadi [3].

2-rasm - Gofro-to'sin kesimida kuchlanishlarning taqsimlanish xarakteri

1940 yilda A.A.Podorojniy toza siljish sharoitida yassi varaq bilan mustahkamlangan ko'p sonli gofrlangan plastinalarni sinab ko'rdi. Sinovlar shuni ko'rsatdiki, gofrlangan varaq siljish kuchini yaxshi qabul qiladi [4].

1956 yilda Yu.I.Yelovkov, Ye.A.Pavlinova va M.V.Filippeolar sinovlar davomida gofrlangan devor gofrlarning yo'nalishidan qat'i nazar, kesish kuchini to'liq qabul qilishini aniqladilar [4]: namunalar konsentratsiyalangan kuch bilan yuklangan konsolli to'sinlar sifatida sinovdan o'tkazildi. Gofrlar gorizontall joylashganda, moment balkaning butun kesimi bilan, vertikal joylashganda esa faqat belbog'lar bilan qabul qilgan. Bu natijalar [4, 5] ishlarida o'z aksini topgan.

1960 yilda nashr etilgan ma'lumotnomada [6] gofrlangan devorlarni ularning tekisligidagi kuchlar ta'siriga hisoblashning umumiy usullari umumlashtirilgan va tavsiflangan.

1963 yilda G.A.Ajermachev [7] o'z maqolasida to'lqinsimon devorli to'sinlarning egilishi va buralishini sinovdan o'tkazdi. Uning xulosasi quyidagicha: gofrlangan devor, devor qalinligining uning balandligiga nisbati kichik bo'lishiga qaramay, yuqori mahalliy barqarorlikka ega, shuningdek, u gofrlangan devorli to'sinlarning buralishga va buralish bilan egilishga yuqori bikrlikka ega ekanligidan dalolat beradi.

G.A.Ajermachev tomonidan o'tkazilgan eksperimental sinovlar [7,8], V.N.Gornovning devor deyarli normal kuchlanishlarni qabul qilmaydi degan xulosasini tasdiqladi, kamarlarga tutashgan zonalardan tashqari, shuningdek, gofrlangan devorli to'sinlar buralishga va buralish bilan egilishga yuqori bikrlikka ega ekanligini ko'rsatdi. G.A.Ajermachev bunday to'sinlarning kran osti to'sinlari, ko'priklar to'sinlari va boshqa shunga o'xshash konstruksiyalarda amaliy qo'llanilishini tasdiqladi.

Birinchi o'rinda uch burchakli gofrlangan devorli siqilgan, cho'zilgan, siqilgan-bukiladigan va egiluvchi elementlarni loyihalash masalalari turadi. Uchburchakli gofrlangan devorli to'sinlarni loyihalash ham alohida bob sifatida ajratilgan. To'sinlar belbog'idagi normal kuchlanishlarni, devordagi urinma kuchlanishlarni tekshirish, gofrlangan devorning mahalliy va umumiy turg'unligini tekshirish, gofrlangan devorli to'sinlar belbog'larining turg'unligini tekshirish uchun asosiy hisoblash formulalari hujjatlarda [1] keltirilgan

Adabiyotlar

1. Основы философии науки/Под ред. С.А. Лебедева.

М.,2005. С.26.

2. Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации. М., 2001. С. 19–20.

3. Горнов В.Н. Новые тонкостенные конструкции //Проект и стандарт. –1937.–№4.–С. 25–28

4. Васильев А.Л., Глоzman М.К., Павлинова Е.А., Филиппео М.В. Прочные судовые гофрированные переборки. –Л.: Судостроение, 1964. –316 с.

5. Справочник по строительной механике корабля (в 3 томах) / Под общ. ред. Ю.А. Шиманского. –Л.: Судпромгиз, 1960

6. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Книга 2 / Под ред. А.А. Уманского. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1973.– 417 с.

7. Ажермачев Г.А. Балки с волнистыми стенками // Промышленное строительство. –1963. –№4.–С. 54–56.

8. Ажермачев Г.А. Об устойчивости волнистых стенок двутавровых балок при действии касательных усилий // Известия ВУЗов. Серия «Строительство и архитектура». –1968. –№5. –С. 44–46.

9. Usmanov V.F., Sanayeva N.P., "Influence of step-by-step rise and loading on stress-deformed state structures of multi-storey buildings in the conditions of dry hot climate of Central Asia"//Proceedings of Multidisciplinary International Scientific-Practical Conference "Current Issues of Science, Education and Industry in Modern Research" Organised by SamSACI, Uzbekistan ISSN: 2581-4230 In Association with NovateurPublication India's A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal journalnx.com 10 -12th December 2020 JournalNX Journal Impact Factor 7.223. Pages:148-151

10.USMANOV B. DESIGN OF LIGHT METAL TRUSSES. Nexus : Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES) Volume: 02 Issue: 05 | 2023 ISSN: 2751-7578 <http://innosci.org/> Pages:68-72.

